

XALQ OG'ZAKI IJODIDA AFSONALAR MAVZUSINI O'RGATISHGA DOIR METODLAR

Ravshanova Maftuna Hamidxonovna

00@gmail.com

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat
universiteti filologiya fakulteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15095602>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Mart 2025 yil
Ma'qullandi: 24- Mart 2025 yil
Nashr qilindi: 27- Mart 2025 yil

KEY WORDS

afsona, rivoyat, metod, KBI, IMAK, FSMU, rolli o'yinlar, multimedia vositalari.

ABSTRACT

Ushbu maqolada xalq og'zaki ijodi mahsuli bo'lgan epik janrlardan afsonaning lug'aviy ma'nolari va ularning o'ziga xos xususiyatlari hamda bu mavzularni o'rgatishga doir metodlar xususida muhokama yuritiladi.

Afsona va rivoyatlar dunyoda deyarli hamma xalq og'zaki ijodining eng qadimgi janrlaridan biri hisoblanadi. Afsona – forscha so'zdan olingan bo'lib, yo'q narsani borday qilib ko'rsatish, ya'ni uydurma qilish ma'nosini anglatadi. Afsona - xalq og'zaki ijodining bir turi bo'lib, unda odamlar, tabiiy hodisalar yoki tarixiy voqealar haqida og'zaki tarzda hikoya qilinadi. Afsonalar ko'pincha ilmiy asosga ega bo'lmaydi va ular ma'naviy yoki axloqiy darslarni o'z ichiga oladi. Bu asarlar, xalqning hayot tarzini, urf-odatlarini, e'tiqodlarini aks ettiradi. Afsonalar, odatda, xavf-xatarli qahramonlar, sehrgarlar, mo'jizalar kabi g'ayrioddiylikni aks ettiradi. Afsonalar, shuningdek, milliy va hududiy o'ziga xosliklarga ega bo'lishi mumkin. Har bir xalqning o'ziga xos afsonalari bo'lib, ular ko'pincha diniy, e'tiqodiy yoki tabiat hodisalarini tushuntirishga qaratilgan bo'ladi. Rivoyat afsonadan ko'ra hayot haqiqatiga yaqinligi bilan farq qiladi. Biz afsona bilan rivoyatning bir tushuncha emasligini, afsona xayoliy uydurma ekanligi, rivoyat esa hayotiy uydurma ekanliklarini o'rgatishimiz uchun quyidagi metodlar orqali o'quvchi ongiga singdirishimiz mumkin. KBI (Kuzatish, bahslashish, ishontirish), IMAK

(Ishontirish maktabi), FSMU, hikoya qilish, rolli o'yinlar va vizual o'yinlar kabi turli xil metodlar orqali mavzuni ochib berishimiz maqsadga muvofiqdir.

Hikoya qilish - Afsonalarni to'g'ridan-to'g'ri va jonli hikoya qilish. Bu metod eslab qolish va tasavvur qilishni osonlashtiradi. Afsonalarni ovozli yoki vizual tarzda taqdim etish, tinglovchilarni jalb etadi va ularni afsonaga qiziqtiradi

KBI (Kuzatish, bahslashish, ishontirish) metodini dars jarayonimizga qo'llashdan maqsad - jamoada ishlash ko'nikmalarini, shuningdek, o'zgalar fikrini hurmat qilgan holda dalil keltira olish, o'z fikrini isbotlay olish, asoslash kabi xususiyatlarni shakllantiradi. Bu metodda mashg'ulot mavzusi oldindan berilib, o'quvchilarga ogohlantiriladi. O'quvchilar mavzuga tayyorlanib keladilar.

Masalan, afsona va rivoyatlar mavzusida bo'lsa, o'quvchilar uyga tayyorlanib, auditoriyaga kelib, bahs-munozara uslubida dars jarayonini o'tkazishadi.

O'quvchilar kichik ikki guruhga bo'linib, bitta bitta afsona yoki rivoyat aytishadi. Keyin esa o'sha afsona va rivoyatning qay darajada haqiqat ekanligi yoki har birining o'ziga xos bo'lgan jihatlari mavzusida debat qiladilar. Har bir guruh fikriga dalil keltirib, o'z fikrlariga keyingi guruhini ishontirishi kerak. Ishontirishda keltirayotgan dalillari aniq, lo'nda bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu metodni mashg'ulot o'tishimiz jarayonida ishlatishimiz o'quvchilarga fikrlarni isbotlashni, bir-birini hurmat qilish kabi jihatlarni o'rgatadi.

Bu mashg'ulotni o'tishda yana bir metod FSMU metodidan foydalanishimiz mumkin:

F - fikringizni bayon eting.

S - fikringiz bayoniga sabab ko'rsating.

M - ko'rsatgan sababingizni asoslovchi misol keltiring.

U - fikringizni umumlashtiring.

Bunda birinchi afsona mavzusi haqida fikrimizni bildiramiz.

Ikkinchi esa afsonaga bildirgan fikrimizga sabab keltiramiz.

Uchinchisi esa afsonaga keltirgan sababimizni asoslovchi misol keltiramiz. Ya'ni afsonalar keltiramiz.

Rolli o'ynash (Drama): Afsonaning ba'zi qismlarini rolli o'ynash orqali o'rgatish. O'quvchilar turli personajlar rolini bajarib, hikoyaning voqealarini jonlantirishadi. Bu metod o'quvchilarga afsonaning personajlari va ular orasidagi munosabatlarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi.

Vizual metodlar: Afsonani tasvirlar, diagrammalar, xaritalar yoki videolar yordamida ko'rsatish. Vizual materiallar o'quvchilarga afsonaning tuzilishini va voqealar rivojini yanada aniqroq tasavvur qilish imkonini beradi. Masalan, personajlarning o'zgarishi yoki afsonadagi joylar va voqealar diagrammasini chizish.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, afsonalarni o'qitish nafaqat adabiy bilimlarni oshirishga, balki o'quvchilarning madaniy merosni tushunishi va qadrlashiga ham yordam beradi. Yuqoridagi metodlar afsonalarni o'rgatishda turli yondashuvlarni qo'llashga imkon yaratadi va o'quvchilarning fikrlash, tahlil qilish, va tasavvur qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bularning barchasi afsonalarni o'qitishda o'quvchilarning chuqurroq tushunishini ta'minlaydi va ular uchun o'qish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar::

1. Madaev O., Sobitova T. "Xalq og'zaki poetik ijodi". – Toshkent: "Sharq" nashriyoti, 2001.
2. Imomov K. va boshq. "O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi". – Toshkent: "O'qituvchi", 1990.